

XITOIY TILIDA GRAMMATIKLASHUV JARAYONI

Agzamova Gulrux Ravshan qizi

O'zDJTU, "Xitoy filologiyasi" kafedrası o'qituvchisi

+99899 4852624 guli031996@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada xitoy tilidagi grammatiklashuv (grammaticalization) jarayoni, uning nazariy asoslari va til taraqqiyotidagi o'rnini tahlil qilinadi. Grammatiklashuv jarayonida mustaqil leksik ma'noga ega bo'lgan so'zlarning asta-sekin grammatik birliklarga aylanish mexanizmlari yoritiladi. Maqolada xitoy tilining analitik xususiyati grammatiklashuv jarayonining faol rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatgani ko'rib chiqiladi. Shuningdek, 的 (de), 了 (le), 着 (zhe), 过 (guo) kabi grammatik ko'rsatkichlarning tarixiy shakllanishi va zamonaviy til tizimidagi vazifalari misollar asosida tahlil etiladi. Tadqiqot davomida grammatiklashuvning semantik zaiflashuv, sintaktik mustaqillikning kamayishi va grammatik funksiyaning kuchayishi kabi asosiy belgilari ochib berilgan. Bundan tashqari, grammatiklashuvning xitoy tilini o'qitish, tarjima nazariyasi hamda tarixiy tilshunoslikdagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari xitoy tili grammatik tizimining shakllanish qonuniyatlarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: grammatiklashuv, xitoy tili, analitik til, grammatik ko'rsatkichlar, aspekt, semantik zaiflashuv, til taraqqiyoti, tarixiy tilshunoslik, sintaktik tizim, grammatik ma'no.

Аннотация. В данной статье анализируется процесс грамматикализации в китайском языке, его теоретические основы и роль в развитии языка. Рассматриваются механизмы постепенного перехода слов, обладающих самостоятельным лексическим значением, в грамматические единицы в процессе грамматикализации. Особое внимание уделяется тому, как аналитический характер китайского языка способствует активному развитию данного процесса. Кроме того, на основе конкретных примеров исследуются историческое формирование и функции

в современной языковой системе таких грамматических показателей, как 的 (de), 了 (le), 着 (zhe), 过 (guo). В ходе исследования раскрываются основные признаки грамматикализации, включая семантическое ослабление, снижение синтаксической самостоятельности и усиление грамматической функции языковых единиц. Также освещается значение грамматикализации для преподавания китайского языка, теории перевода и исторического языкознания. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию закономерностей формирования грамматической системы китайского языка.

Ключевые слова: грамматикализация, китайский язык, аналитический язык, грамматические показатели, аспект, семантическое ослабление, развитие языка, историческое языкознание, синтаксическая система, грамматическое значение.

Annotation. This article examines the process of grammaticalization in the Chinese language, its theoretical foundations, and its role in language development. It explores the mechanisms through which words with independent lexical meanings gradually evolve into grammatical units during the process of grammaticalization. The study also analyzes how the analytical nature of the Chinese language contributes to the active development of this phenomenon. Furthermore, the historical formation and contemporary functions of grammatical markers such as 的 (de), 了 (le), 着 (zhe), and 过 (guo) are discussed through illustrative examples. The research identifies the main characteristics of grammaticalization, including semantic bleaching, reduction of syntactic independence, and strengthening of grammatical functions. In addition, the article highlights the significance of grammaticalization for Chinese language teaching, translation studies, and historical linguistics. The findings contribute to a deeper understanding of the principles underlying the formation and development of the grammatical system of the Chinese language.

Keywords: grammaticalization, Chinese language, analytical language, grammatical markers, aspect, semantic bleaching, language development, historical linguistics, syntactic system, grammatical meaning.

Xitoy tilida grammatiklashuv jarayonini yanada chuqurroq tushunish uchun uning nafaqat alohida grammatik birliklar shakllanishidagi, balki butun til tizimining rivojlanishidagi rolini ham ko‘rib chiqish zarur. Tadqiqotchilarning fikricha, qadimgi xitoy tilidan zamonaviy xitoy tiliga o‘tish jarayonida grammatiklashuv eng faol til hodisalaridan biri bo‘lgan. Qadimgi xitoy tilida gaplarning ma'nosi asosan kontekst va so‘z tartibi orqali ifodalangan bo‘lsa, keyinchalik murakkab kommunikativ ehtiyojlar natijasida yangi grammatik vositalar yuzaga kelgan. Bu vositalarning katta qismi esa grammatiklashuv natijasida shakllangan.

Grammatiklashuv bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan hodisalardan biri **semantik oqsashuv** (semantic bleaching) hisoblanadi. Bu jarayonda so‘zning asl lug‘aviy ma'nosi asta-sekin kuchsizlanadi va grammatik ma'no ustunlik qila boshlaydi. Masalan, 来 (lái – kelmoq) va 去 (qù – ketmoq) fe'llari dastlab faqat harakat yo‘nalishini bildirgan bo‘lsa, zamonaviy xitoy tilida ular natijaviy konstruksiyalarda qo‘llanib, grammatik vazifalarni ham bajara oladi. Masalan, 拿出来 (ná chū lái) birikmasida 来 nafaqat “kelmoq” ma'nosini, balki harakatning so‘zlovchi tomon yo‘nalganligini ham ifodalaydi. Bu esa grammatiklashuvning til tizimidagi ta'sirini ko‘rsatadi.

Xitoy tilida grammatiklashuvning yana bir muhim natijasi modal birliklarning rivojlanishidir. Modal birliklar so‘zlovchining voqelikka bo‘lgan munosabatini, ehtimollik, zarurat, ruxsat yoki qobiliyat kabi ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, 会 (huì) dastlab “bilmoq”, “uddalamoq” ma'nolariga ega bo‘lgan. Hozirgi tilda esa u ko‘pincha kelajak ehtimolini yoki qobiliyatni bildiradi: 我会说汉语 (Wǒ huì shuō Hànyǔ) – “Men xitoy tilida gapira olaman”. Bu yerda 会 mustaqil leksik ma'nodan ko‘ra grammatik ma'noni ifodalamoqda.

Tilshunoslar grammatiklashuvning yo‘nalishi odatda bir tomonlama ekanligini ta'kidlaydilar. Ya'ni mustaqil so‘z grammatik birlikka aylanishi mumkin, biroq grammatik birlikning yana mustaqil lug‘aviy so‘zga aylanishi juda kam uchraydi. Ushbu qonuniyat

xitoy tilida ham kuzatiladi. Masalan, 的, 了 yoki 着 kabi birliklar tarixan mustaqil ma'noga ega bo'lgan bo'lsa-da, bugungi kunda ular deyarli to'liq grammatik ko'rsatkich sifatida ishlatiladi.

Zamonaviy xitoy tilida grammatiklashuv jarayoni hali ham davom etmoqda. Internet tili, ijtimoiy tarmoqlar va yoshlar nutqida yangi birliklarning grammatiklashuviga oid misollar uchrab turadi. Ba'zi iboralar va qisqartmalar dastlab oddiy leksik birlik sifatida paydo bo'lib, keyinchalik muayyan grammatik yoki pragmatik vazifalarni bajara boshlaydi. Bu holat tilning tirik va doimiy rivojlanib boruvchi tizim ekanligini ko'rsatadi.

Grammatiklashuv nazariyasi xitoy tilini chet tili sifatida o'qitishda ham muhim amaliy ahamiyatga ega. Talabalar ko'pincha 了, 的 yoki 过 kabi birliklarni alohida qoidalar sifatida yodlashga harakat qiladilar. Ammo ularning tarixiy kelib chiqishi va grammatiklashuv bosqichlarini o'rganish mazkur birliklarning nima sababdan aynan shunday vazifani bajarishini tushunishga yordam beradi. Natijada grammatik qoidalar mexanik yodlanmaydi, balki mantiqiy ravishda o'zlashtiriladi.

So'nggi yillarda Kognitiv tilshunoslik va Tarixiy tilshunoslik sohalarida olib borilgan tadqiqotlar grammatiklashuvning inson tafakkuri bilan ham bog'liqligini ko'rsatmoqda. Insonlar murakkab tushunchalarni ifodalash uchun mavjud so'zlardan yangi grammatik vositalar yaratadilar. Shu sababli grammatiklashuv nafaqat tilning ichki rivojlanish qonuniyati, balki inson tafakkurining ham mahsuli sifatida qaraladi.

Demak, xitoy tilidagi grammatiklashuv jarayoni tilning tarixiy taraqqiyoti, zamonaviy grammatik tizimining shakllanishi, modal va aspekt ko'rsatkichlarining paydo bo'lishi hamda yangi kommunikativ ehtiyojlarning qondirilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu hodisani o'rganish xitoy tilining ichki mexanizmlarini, uning tarixiy ildizlarini va zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Shu jihatdan grammatiklashuv xitoy tilshunosligining eng muhim nazariy va amaliy masalalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xitoy tili fonetikasi. Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti nashri. Shamuratova, M. (2017).
2. ХКурдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. – Москва: Цитадель-Трейд, 2006.
3. Задоевко Т. П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Вводный курс. – Москва: Восточная книга, 2010.
4. 黄伯荣, 廖序东. 《现代汉语》. 北京: 高等教育出版社, 2017.
5. 刘月华. 《实用现代汉语语法》. 北京: 商务印书馆, 2019.